

NANYANG
TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY
SINGAPORE

个人概况

薛熙臻

民族: 汉族

政治面貌: 中共党员

籍贯: 山东青岛

学历: 工学博士

出生年月: 1997.01

联系电话: 18561964065

电子邮箱: xizhen.xue@foxmail.com

联系地址: 南洋理工大学电气与电子工程学院

教育工作背景

- 博士 博士后研究员 (2024.07-现在) 新加坡南洋理工大学 电气与电子工程学院
导师: Prof. Yan Xu <https://eexuyan.github.io/soda/index.html>
- 工学博士 (2019.09 - 2024.06) 华中科技大学 电力系统及其自动化专业
课题组: 智能电网运行与控制课题组(sgo 课题组) <https://sgo.hust.edu.cn/>
导师: 艾小猛教授(青拔), 方家琨教授(副院长、青千)
文劲宇教授(校长助理、长江学者)
研究方向: 电力系统储能规划与调度、电力市场、综合能源系统优化、电力系统智能优化算法
- 交流访问学者 (2023.05 - 2024.03) 美国 Clarkson University 电气与计算机工程系
合作导师: Prof. Leo Yazhou Jiang, Prof. Thomas Ortmeyer (IEEE Life Fellow)
- 工学学士 (2015.09 - 2019.06) 华中科技大学 电气工程及其自动化专业
排名: 10/380

科研成果

以第一作者/通讯作者发表 SCI 期刊论文 7 篇, 发表电力系统顶级会议论文 1 篇; 以合作作者发表 SCI 期刊论文 3 篇, EI 期刊论文 5 篇, 中文核心期刊论文 1 篇, EI 会议论文 6 篇。

以第一发明人/导师第一发明人本人第二发明人授权国家发明专利 2 项, 受理 6 项; 以合作发明人授权国家发明专利 2 项, 受理 4 项。

◆ 期刊论文

- [1] Xizhen Xue, Jiakun Fang, Xiaomeng Ai, Shichang Cui, Yazhou Jiang, Wei Yao, and Jinyu Wen, "A Fully Distributed ADP Algorithm for Real-time Economic Dispatch of Microgrid," *IEEE Transactions on Smart Grid*, Vol. 15, no. 1, pp. 513-528, 2024. (第一作者, SCI 检索, 中科院一区 Top, IF: 9.6)
- [2] Xizhen Xue, Jiakun Fang, Xiaomeng Ai, Yazhou Jiang, Shichang Cui, Thomas H. Ortmeyer, and Jinyu Wen, "Continuous ADP Algorithm to Promote Multiple Battery Energy Storage Lifespan Benefit in Real-Time Scheduling," *IEEE Transactions on Smart Grid*, Vol. 15, no. 6, pp. 5744-5760, 2024. (第一作者, SCI 检索, 中科院一区 Top, IF: 9.6)
- [3] Xizhen Xue, Xiaomeng Ai, Jiakun Fang, Shichang Cui, Yazhou Jiang, Wei Yao, Zhe Chen, and Jinyu Wen. "Real-time Schedule of Microgrid for Maximizing Battery Energy Storage Utilization," *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol. 13, no. 3, pp. 1356-1369, 2023. (第一作者, SCI 检索, 中科院一区 Top, IF: 8.8)
- [4] Xizhen Xue, Xiaomeng Ai, Jiakun Fang, Wei Yao, and Jinyu Wen, "Real-time Schedule of Integrated Heat and Power System: A Multi-dimensional Stochastic Approximate Dynamic Programming Approach," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Vol. 134, no. 107427, 2022. (第一作者, SCI 检索, 中科院二区 Top, IF: 5.2)
- [5] Xizhen Xue, Jiakun Fang, Xiaomeng Ai, Shichang Cui, Mengyao Xu, Wei Yao, and Jinyu Wen, "Real-time Joint Regulating Reserve Deployment of Electric Vehicles and Coal-fired Generators Considering EV Battery Degradation Using Scalable Approximate Dynamic Programming," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Vol. 140, no. 108017, 2022. (第一作者, SCI 检索, 中科院二区 Top, IF: 5.2)
- [6] Xizhen Xue, Xiaomeng Ai, Jiakun Fang, Shichang Cui, Yazhou Jiang, Yan Xu, Jinyu Wen, "Fully Decentralized Approximate Dynamic Programming for Stochastic Energy Management of A Networked Microgrid System," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*. (已接收) (第一作者, SCI 检索, 中科院一区 TOP, IF: 11.7)
- [7] Shengshi Wang, Lianyong Zuo, Miao Li, Qiao Wang, Xizhen Xue*, Qicong Liu, Shuai Jiang, Jian Wang, and Xitong Duan.

“The Data-driven Modeling of Pressure Loss in Multi-batch Re-2 fined Oil Pipelines with Drag Reducer Using Long Short-Term 3 Memory (LSTM) Network,” **Energies**, 2021, 14(18): 5871. (通讯作者, SCI 检索, 中科院四区, IF: 3.2)

- [8] Yunyun Wu, Jiakun Fang, Xiaomeng Ai, **Xizhen Xue**, Shichang Cui, Xia Chen, and Jinyu Wen, “Robust Co-planning of AC/DC Transmission Network and Energy Storage Considering Uncertainty of Renewable Energy,” **Applied Energy**, 2023, 339: 120933. (第四作者, SCI 检索, 中科院一区 Top, IF: 11.2)
- [9] Menglin Zhang, Qiuwei Wu, Jinyu Wen, **Xizhen Xue**, Zhongwei Lin, and Fang Fang, “MPC-based Real-time Optimal Operation of Integrated Electricity and Heat System with Large-scale Heat Pumps Providing Following and Regulating Reserves,” **Energy**, vol. 237, 2021, no. 121606. (第四作者, SCI 检索, 中科院一区 Top, IF: 9.0)
- [10] Shengshi Wang, Jiakun Fang, Jianzhong Wu, Xiaomeng Ai, Shichang Cui, Yue Zhou, Wei Gan, **Xizhen Xue**, Danji Huang, Hongyu Zhang, Jinyu Wen, “Learning-based spatially-cascaded distributed coordination of shared transmission systems for renewable fuels and refined oil with quasi-optimality preservation under uncertainty,” **Applied Energy**, vol. 381, 2025, no. 125085. (第八作者, SCI 检索, 中科院一区, IF: 11.2)
- [11] 王睿琪, **薛熙臻**, 黄阮明, 艾小猛, 方家琨, 文劲宇, 王晓晖, 费斐. 面向新能源波动平抑的储能多参数等价折算配置方法[J]. **电网技术**, 2024, 48(04): 1498-1510. (第二作者, EI 检索)
- [12] 王睿琪, **薛熙臻**, 张艺涵, 刘军会, 赵容康, 艾小猛, 方家琨, 文劲宇. 黑启动中考虑新能源不确定性的移动-固定式混合储能优化配置方法[J]. **电网技术**, 2024, 48(10): 4031-4047. (第二作者, EI 检索)
- [13] 吴云芸, 方家琨, 艾小猛, **薛熙臻**, 胡伟, 沈煜, 文劲宇. 计及多种储能协调运行的数据中心实时能量管理[J]. **电力自动化设备**, 2021, 41(10): 82-89. (第四作者, EI 检索)
- [14] 李瑞杰, 崔世常, 张艺涵, **薛熙臻**, 高立乾, 艾小猛, 方家琨, 文劲宇. 基于近似动态规划的配电网实时协同调压策略[J/OL]. **电网技术**. (网络出版) (第四作者, EI 检索)
- [15] 吴云芸, 方家琨, 艾小猛, 崔世常, **薛熙臻**, 文劲宇. 计及需求响应的数据中心联盟共享储能规划[J]. **电力系统自动化**, 2023, 47(07): 42-50. (第五作者, EI 检索, 电力系统自动化期刊 2023 年度优秀论文二等奖)
- [16] 彭穗, 龚贤夫, 刘新苗, 卢洵, 吴云芸, **薛熙臻**, 周博, 艾小猛. 计及直流调节能力的含风电电力系统储能优化配置[J]. **中国电力**, 2022, 55(01): 37-45. (第六作者, 中文核心检索)

◆ 会议论文

- [17] **Xizhen Xue**, Xiaomeng Ai, Jiakun Fang, Wei Yao, Jinyu Wen, Hang Shuai, and Haibo He, “Real-time Energy Management for the Integrated Heat and Power System Using Approximate Dynamic Programming,” **2020 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM 2020)**, Montreal, QC, Canada, pp. 1-5. (第一作者, 电力系统顶级会议, EI 检索)
- [18] Yunyun Wu, **Xizhen Xue**, Lingling Le, Xiaomeng Ai, and Jiakun Fang, “Real-time Energy Management of Large-scale Data Centers: A Model Predictive Control Approach,” **2020 IEEE Sustainable Power and Energy Conference (iSPEC 2020)**, Chengdu, China, pp. 2695-2701. (第二作者, EI 检索)
- [19] Rongkang Zhao, **Xizhen Xue**, Haifeng Ye, Zili Xu, Zhi Li, and Xiaomeng Ai, “Trans-Regional Dispatch of Large-Scale Wind and Solar Power Generation Base,” **7th IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2 2023)**, Hangzhou, China, pp. 1-6. (第二作者, EI 检索)
- [20] Xun Lu, Zhiyao Zhong, **Xizhen Xue**, Yunyun Wu, Xiaomeng Ai, and Jiakun Fang, “Optimal Real-time Operation Strategy of Microgrid with Power-to-Hydrogen Device: an ADP Approach,” **2022 5th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE 2022)**, Chongqing, China, pp. 758-763. (第三作者, EI 检索, 会议论文获奖)
- [21] Qianwei Zheng, Ju Liu, Dongjun Yang, **Xizhen Xue**, Jiakun Fang, Wei Yao, and Xiaomeng Ai, “A comprehensive decision-making method for coordinated transmission and distribution network planning,” **8th Renewable Power Generation Conference (RPG 2019)**, Shanghai, China, pp. 1-6. (第四作者, EI 检索)
- [22] Yubin He, Shouyu Liang, Huijie Gu, Bao Li, Wenchao Li, Ruiqi Wang, **Xizhen Xue**, and Xiaomeng Ai, “Short-Term Stochastic Real-Time Schedule of Power System with Hybrid BESS,” **2023 IEEE International Conference on Power Science and Technology (ICPST 2023)**, Kunming, China, 2023, pp. 657-662. (第七作者, EI 检索)

◆ 国家发明专利授权

- [1] 国家发明专利: 一种气电联合系统日前鲁棒调度方法 (专利申请号: CN201910287669.6, 专利申请日: 2019 年 4 月 11 日, 专利授权日: 2021 年 3 月 26 日。申请单位: 华中科技大学; 发明人: 文劲宇, **薛熙臻**, 舒康安, 艾小猛, 姚伟, 张艺镭, 胡世骏, 徐斌)
- [2] 国家发明专利: 一种微电网系统实时调度模型的构建方法及应用 (专利申请号: CN202111411868.7, 专利申请日:

2021年11月25日，**专利授权日**：2024年7月2日。申请单位：华中科技大学；发明人：艾小猛、**薛熙臻**、方家琨、姚伟、文劲宇)

- [3] 国家发明专利：一种用于雾霾防治和清洁供水的电能消纳系统(专利申请号：CN202010769324.7，专利申请日：2020年8月4日，**专利授权日**：2022年9月8日。申请单位：华中科技大学；发明人：夏胜国，方家琨，潘垣，**薛熙臻**，文劲宇，艾小猛)
- [4] 国家发明专利申请：交直流输电网与储能协同规划方法及介质(专利申请号：CN202210788431.3，专利申请日：2022年7月4日，**专利授权日**：2023年3月28日。申请单位：华中科技大学，国网湖北省电力有限公司经济技术研究院；发明人：方家琨，吴云芸，艾小猛，**薛熙臻**，崔世常，姚伟，陈霞，文劲宇，严道波，赵红生，蔡杰)

◆ 国家发明专利受理

- [5] 国家发明专利：一种热电联合系统实时优化调度方法(专利申请号：CN202011332554.3，**专利申请日**：2020年11月25日。申请单位：华中科技大学；发明人：**薛熙臻**，文劲宇，方家琨，艾小猛，姚伟，陈霞)
- [6] 国家发明专利：一种微电网系统的分布式实时经济调度方法和装置(专利申请号：CN202211176440.3，**专利申请日**：2022年9月26日。申请单位：华中科技大学；发明人：艾小猛、**薛熙臻**、方家琨、崔世常、姚伟、文劲宇)
- [7] 国家发明专利：一种电力系统的优化调度方法、装置和系统(专利申请号：CN202211175672.7，**专利申请日**：2022年9月26日。申请单位：华中科技大学；发明人：艾小猛、**薛熙臻**、方家琨、崔世常、姚伟、文劲宇)
- [8] 国家发明专利：保证储能运行效益的电力系统调度方法、装置、存储介质(专利申请号：CN202310998083.7，**专利申请日**：2023年8月9日。申请单位：华中科技大学；发明人：艾小猛、**薛熙臻**、方家琨、崔世常、姚伟、陈霞、文劲宇)
- [9] 国家发明专利：一种计及储能寿命的电力系统实时优化调度方法和装置(专利申请号：CN202311116377.9，**专利申请日**：2023年8月31日。申请单位：华中科技大学；发明人：艾小猛、**薛熙臻**、方家琨、崔世常、姚伟、陈霞、文劲宇)
- [10] 国家发明专利：一种多微网系统分散式实时调度方法及系统(专利申请号：CN202411606328.8，专利申请日：2024年11月12日。申请单位：华中科技大学；发明人：艾小猛、**薛熙臻**、刘新苗、方家琨、崔世常、王睿琪、姚伟、陈霞、文劲宇)
- [11] 国家发明专利申请：一种数据中心实时能量管理方法及系统(专利申请号：CN202110905770.0，**专利申请日**：2021年8月9日，申请单位：华中科技大学；发明人：方家琨，吴云芸，**薛熙臻**，艾小猛，姚伟，文劲宇)
- [12] 国家发明专利申请：一种基于函数最佳平方逼近的线性潮流获取方法和装置(专利申请号：CN202210803941.3，**专利申请日**：2022年7月9日，申请单位：华中科技大学；发明人：艾小猛，钟润峰，**薛熙臻**，方家琨，姚伟，文劲宇，黄莹，周博)
- [13] 国家发明专利申请：多数据中心联盟的多场景共享储能规划方法及其系统(专利申请号：CN202210925426.2，**专利申请日**：2022年8月3日，申请单位：华中科技大学；发明人：方家琨，吴云芸，艾小猛，崔世常，**薛熙臻**，姚伟，陈霞，文劲宇)
- [14] 国家发明专利：平抑新能源波动的混合储能配置方法、系统及介质(专利申请号：CN202310552805.6，**专利申请日**：2023年5月16日。申请单位：华中科技大学，国网湖北省电力有限公司经济技术研究院；发明人：艾小猛，王睿琪，方家琨，**薛熙臻**，吴云芸，崔世常，文劲宇，蔡杰，郑希，程钊)

项目经历

作为项目负责人主持中央高校基本科研业务费项目1项，经费3.5万元；作为学生项目负责人/成员参与负责新加坡科学技术研究院、国家自然科学基金项目、省级重点研发计划项目、国家电网/南方电网科技项目多项。

◆ 项目负责人经历

1. 中央高校基本科研业务费项目(华中科技大学) 2022.01-2023.12

项目名称：基于近似动态规划的微电网分布式实时优化调度研究

承担工作：项目负责人(主持)

项目经费：3.5万元

◆ 项目参与经历

1. 新加坡科学技术研究院(徐岩) 2024.07-现在

项目名称：物理知识驱动的数字孪生先进电池分析方法研究

承担角色: 项目研究员

主要工作: 1) 电池储能寿命建模; 2) 大容量储能仓调度方法; 3) 全寿命周期储能效益分析

2. 国家自然科学基金面上基金(艾小猛)

2022.01-2024.06

项目名称: 连续时间优化理论在异构负荷聚合建模与优化调度中的应用

承担角色: 项目学生成员

主要工作: 1) 储能线性化寿命损耗模型; 2) 保证储能效益的调度模型; 3) 电力系统分布式随机优化方法

3. 广东省重点领域研发计划(方家琨)

2019.09-2024.06

项目名称: 广东省电力源网荷储智慧联动运营关键技术

承担角色: 项目学生成员→项目学生负责人

主要工作: 1) 电动汽车和火电的联合调频模型; 2) 应对高维电动汽车集群的可扩展 ADP 算法

4. 中国南方电网科技项目(艾小猛)

2020.12-2022.12

项目名称: 储能应用于电网协调规划的关键技术研究课题 3: 储能促进新能源消纳关键技术及规划方法研究

承担角色: 项目学生负责人

主要工作: 1) 新能源出力时空特性分析; 2) 新能源出力序列生成方法; 3) 促进新能源消纳的储能规划方法;
4) 储能规划方案综合评价方法

5. 未来电网研究院-国家电网总部科技项目(艾小猛)

2021.12-2024.06

项目名称: 面向多应用场景的电力系统储能资源协同配置方法与运行关键技术研究

承担角色: 项目学生负责人

主要工作: 1) 电力系统时序运行仿真; 2) 面向电网常态化场景的功率型储能和能量型储能协同配置方法;
3) 面向电网极端运行场景的固定式储能和移动式储能协同配置方法;

荣誉奖励

荣誉称号	⚡ 华中科技大学“启明学院特优生”
	⚡ 华中科技大学“三好学生”
	⚡ 华中科技大学“三好研究生”
	⚡ 华中科技大学“优秀本科毕业生”
	⚡ 华中科技大学“优秀研究生毕业生”
奖学金	⚡ 教育部“本科国家奖学金”
	⚡ 教育部“博士研究生国家奖学金”
	⚡ 华中科技大学“博士一等奖学金”
	⚡ 企业“知行一等奖学金、南瑞继保奖学金”
竞赛获奖	⚡ “车谷杯”第九届中国研究生能源装备设计大赛“一等奖”
	⚡ “cleer”杯第一届中国研究生“双碳”创新与创意大赛“三等奖”

特长爱好

语言水平	汉语、英语
科研技能	1) 熟练掌握 Matlab 和 Python 编程 2) 熟练掌握各种数学建模和优化软件: Matpower、Gurobi、Yalmip 等 3) 熟练使用其他办公科研软件: Microsoft Set、Latex、OriginLab 等

学术活动

同行评审	1) TSG, TSTE, PES Letter, IJEPES 审稿人(SCI 期刊) 2) 上海交通大学学报审稿人(EI 期刊)
志愿活动	1) 2020 PES 中国分会志愿者 2) 2021 CIEEC 会议志愿者